

O`QUVCHILARDA IJTIMOY HAYOT KO`NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Malikova Dilraboxon

pedagogka fanlari bo'yicha PhD

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17204834>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o`quvchilarda ijtimoiy hayot ko`nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda qo`llaniladigan zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim, hamkorlikda o`qitish, interfaol metodlar va loyihaviy yondashuvning nazariy asoslari hamda amaliy misollari keltiriladi. Shuningdek, turli sinf bosqichlari kesimida yondashuvlarning samaradorligi misollar orqali asoslanadi.

Annotation. This article analyzes modern pedagogical approaches used in the development of students' social life skills. Theoretical foundations and practical examples of socio-emotional learning, collaborative teaching, interactive methods, and project-based learning are presented. The effectiveness of these approaches is illustrated through examples at different grade levels.

Аннотация. В данной статье анализируются современные педагогические подходы, используемые в формировании и развитии социальных навыков учащихся. Приводятся теоретические основы и практические примеры социально-эмоционального обучения, совместного обучения, интерактивных методов и проектного подхода. Эффективность данных подходов обосновывается на примерах в разрезе различных классов.

Kalit so`zlar: ijtimoiy hayot ko`nikmalari, pedagogik yondashuv, interfaol metodlar, loyihaviy ta'lim, hamkorlik, ijtimoiy-emotsional rivojlanish.

Keywords: social life skills, pedagogical approach, interactive methods, project-based learning, collaboration, socio-emotional development.

Ключевые слова: социальные навыки, педагогический подход, интерактивные методы, проектное обучение, сотрудничество, социально-эмоциональное развитие.

Bugungi globallashuv davrida o`quvchilarda ijtimoiy hayot ko`nikmalarini rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor yo`nalishlaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy ko`nikmalar nafaqat shaxsning jamiyatda munosib o`rin egallashiga, balki uning kasbiy va shaxsiy muvaffaqiyatiga ham bevosita ta'sir ko`rsatadi. Shu sababli pedagogik yondashuvlarni ilmiy asosda o`rganish va ularni sinflar kesimida tatbiq etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Shuningdek, XXI asr kompetensiyalari orasida ijtimoiy hayot ko`nikmalari muhim o`rin egallaydi. Bu ko`nikmalar o`quvchilarda ijtimoiy mas`uliyat, hamkorlik, muomala madaniyati, nizolarni hal qilish va yetakchilik sifatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, pedagogik yondashuvlarni tanlashda faqat nazariy asos emas, balki ularning amaliy qo`llanilish mexanizmlarini ham chuqur o`rganish zarur.

Metodologiya va amaliy misollar

Boshlang`ich (1-4-sinflar)	Ijtimoiy-emotsional ta`lim	“His-tuyg`ular doirasi”, “Do`stimni tanishtiraman”, “Bugun men xursandman, chunki...”, “Bir-birimizni maqtaymiz” mashqlari
Boshlang`ich (1-4-sinflar)	Hamkorlikda o`qitish	Guruh bo`lib ertak yaratish, devoriy gazeta tayyorlash, plakat chizish
Boshlang`ich (1-4-sinflar)	Interfaol metodlar	Rol o`ynash – do`konda xarid, kutubxonada kitob olish, avtobusda madaniyat sahnasi
Boshlang`ich (1-4-sinflar)	Loyihaviy ta`lim	“Mening maktabim” maketi, “Atrofimizdagi gullar” loyihasi
O`rta (5-7-sinflar)	Ijtimoiy-emotsional ta`lim	“Do`stlik nima?” suhbatlari, “Nizolarni hal qilish” roli, “Men o`zimni qanday tutaman?” mashqi
O`rta (5-7-sinflar)	Hamkorlikda o`qitish	Geografiyada “O`zbekiston daryolari”, biologiyada “Inson organlari” mavzusini guruhda o`rganish
O`rta (5-7-sinflar)	Interfaol metodlar	Debat: “Telefon zararlimi yoki foydalimi?”, Aqliy hujum: “Maktabni qanday yaxshilash mumkin?”
O`rta (5-7-sinflar)	Loyihaviy ta`lim	“Mahallamizni obodonlashtirish”, “Tabiatni asraylik” aksiyasi
Yuqori (8-11-sinflar)	Ijtimoiy-emotsional ta`lim	Stressni boshqarish bo`yicha trening, “Liderlik va mas`uliyat” mashg`ulotlari, “Empatiya” munozaralari
Yuqori (8-11-sinflar)	Hamkorlikda	Tarixda “Jahon urushi sabablari”,

sinflar)	o`qitish	adabiyotda “Asar qahramonlari bahsi”
Yuqori (8–11-sinflar)	Interfaol metodlar	Debat: “Ijtimoiy tarmoqlar foydasi va zarari”, Muammoli vaziyat: “Internet qaramligini kamaytirish”
Yuqori (8–11-sinflar)	Loyihaviy ta’lim	“Maktab gazetasini chiqarish”, “Kutubxona rivojlantirish”, “Kichik biznes g`oyasi”

Tavsiyalar

1. Boshlang`ich sinflarda ijtimoiy-emotsional mashg`ulotlarni muntazam tashkil etish.

2. O`rta sinflarda interfaol metodlardan foydalangan holda o`quvchilarni jamoaviy ishlashga o`rgatish.

3. Yuqori sinflarda loyiha asosidagi topshiriqlar orqali o`quvchilarda mustaqillik va liderlikni rivojlantirish.

4. O`qituvchilar uchun muntazam seminar-treninglar o`tkazib, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o`rgatish.

5. O`quvchilar ijtimoiy loyihalarda faol qatnashishi uchun mahalla va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish.

Xulosa qilib aytganda, o`quvchilarda ijtimoiy hayot ko`nikmalarini rivojlantirish uzluksiz jarayon bo`lib, boshlang`ich sinflardan boshlab yuqori sinflargacha bosqichma-bosqich murakkablashib boradi. Pedagogik yondashuvlarning samarali qo`llanilishi o`quvchilarning nafaqat bilim olishini, balki jamiyatda faol va mas`uliyatli shaxs sifatida shakllanishini ham ta`minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
2. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Collier Books.
3. Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1994). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning.
4. O`zbekiston Respublikasi “Ta’lim to`g`risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. Sh.A. Abdullayeva. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2021.